

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В ДНР

ШЕПИЛОВА В. Г.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлены результаты научного анализа теории и практики совместного сбалансированного развития и функционирования сферы туризма и гостеприимства, практики применения принципов и требований концепции устойчивого развития в этих отраслях экономики в зарубежных странах, в России и в Донецкой Народной Республике; определены направления и конкретные меры по внедрению положений концепции» в организацию и управление туристской деятельностью и гостиничной инфраструктурой Республики.

Ключевые слова: въездной и внутренний туризм, туристский рынок, индустрия туризма, внутренний туристский продукт, сфера гостеприимства, гостиничная инфраструктура, гостиничный потенциал, сбалансированное развитие, средства стимулирования, концепция устойчивого развития, принципы устойчивого развития.

NECESSARY CONDITIONS FOR THE BALANCED DEVELOPMENT OF INBOUND TOURISM AND THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE DPR

SHEPILOVA V. G.,
Cand. econ. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the results of scientific analysis of the theory and practice of jointly balanced development and functioning of tourism and hospitality, the practice of application of the principles and requirements of the concept of sustainable development in these sectors of the economy in foreign countries, Russia and the Donetsk People's Republic; identified areas and specific

measures to implement the provisions of the concept" in the organization and management of tourism activities and hospitality infrastructure of the Republic.

Keywords: inbound and domestic tourism, tourist market, tourism industry, domestic tourism product, hospitality industry, hotel infrastructure, hotel potential, balanced development, incentives, the concept of sustainable development, sustainable development principles.

Постановка задачи. Как свидетельствует многолетняя практика мирового туризма, одним из наиболее эффективным для государства его видов является въездной туризм. Это очевидно и неоспоримо, поскольку развитой въездной туризм оказывает ощутимое благоприятное влияние на состояние экономики государства. Это обеспечивается его позитивными факторами: привлечением капитала в виде иностранной валюты; увеличением финансовой прибыли региона посещения; общим ростом внутреннего валового продукта (ВВП) страны; созданием дополнительных рабочих мест; развитием инфраструктурных объектов экологического и социального характера, которые могут быть использованы и местным населением региона. Однако безусловным является то, что въездной туризм не может быть практически осуществлённым без соответствующего развития гостиничной инфраструктуры. Вместе с тем, вопросам их необходимой сбалансированности и устойчивого развития в научной литературе уделено минимум внимания. Для обеспечения и сохранения этого баланса и соблюдения принципов устойчивости при развитии туризма в Донецкой Народной Республике актуальными вопросами являются как теоретические обоснования и утверждения, так и практические рекомендации управленческим органам туристской отрасли и непосредственно её субъектам.

Анализ последних исследований и публикаций. Формированию современных гостиничных хозяйств как основы индустрии туризма посвящены работы Волкович Н. А., Бабенко А. Д., Шаховой М.С., Мавлютова Р. Р.; вопросы технологии приёма и обслуживания туристов исследовали в своих работах Павлов В. С., Семченко Г.В., Стадкин А. А.; технологии ведения въездного туризма рассмотрели российские учёные Рубаник А. Н., Ушаков Д. С., Коллегова Н.С.

Проведенный анализ показал, что проблемы взаимосвязи, взаимодействия и взаимовлияния туристской и гостиничной сферы для обеспечения их сбалансированного совместного функционирования не нашли в современной науке и практике туризма достаточно глубокой разработки.

Целью статьи являлось оценка современного состояния совместной сбалансированной деятельности двух направлений – туризма и гостиничного хозяйства за рубежом, определение конкретных мер по их реализации в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. По вполне понятным причинам Донецкая Народная Республика на сегодня обладает незначительным курортным и гостиничным потенциалом. Как свидетельствуют статистические данные [1], Донецкая область до начала военного конфликта обладала значительным рекреационным потенциалом, в состав которого входили такие курортные зоны как Приазовская, Славяногорская, Краснолиманская, в которых действовало 50 санаториев и пансионатов. На сегодня из перечисленных зон осталась только незначительная часть Приазовской зоны. В связи с этим остро стоит задача поиска новых возможностей увеличения туристской привлекательности имеющихся объектов, таких, например, как ландшафтно-рекреационные парки (ЛРП) «Зуевский» и «Донецкий кряж», биосферная особо охраняемая природная территория (БООПТ) «Хомутовская степь – Меотида», один из крупнейших в Европе «Донецкий ботанический сад». В этом направлении созданной Министерством молодёжи, спорта и туризма группой уже «...выявлены исторические, культурные, рекреационные объекты, потенциально способные участвовать в формировании внутреннего туристического продукта» [2]. Естественно, они потребуют развития имеющейся и создания новой гостиничной инфраструктуры. Указанной группой уже разработана и Министерством утверждена «Стратегия развития туризма на 2021-2025 гг.» [3]. Этим документом предусмотрено «комплексное восстановление, реконструкция, развитие и благоустройство туристских территорий».

Сегодняшнее состояние гостинично-ресторанного хозяйства Республики достаточно подробно проанализировано Ф.О. Мизевичем [4]. По данным публикации в ДНР работает 20 гостиниц, способных в той или иной мере обслуживать приезжих туристов, и более 100 частных апартаментов. Это исследование также утверждает, что «...по сравнению с довоенным периодом сфера гостиничного бизнеса сократилась практически в три раза». Наиболее полным набором предлагаемых посетителям услуг обладают столичные гостиницы «Прага», «ShahtarPlasa»,

«ParkInn», «Ramada», «WorldTravelAwards», «DonbasPlace»; эти гостиницы относятся к 4-5 уровням звёздности. Высоким уровнем обслуживания отличаются частные гостиничные предприятия «Доминик», «Шафран», «Измайловский дом», «TheRedCat» и некоторые другие. В связи с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Российской Федерацией и расширением территориальных границ ситуация может значительно измениться. В целом же сфера гостеприимства в ДНР, конечно, по всем параметрам несоизмерима с аналогичными отраслями России и западных стран. По данным исследования А.А.Азаряна, анализировавшего сферу услуг в Республике, к которой относится и сфера туризма, делает такой вывод: «Проведенный анализ тенденций развития сферы услуг в научных исследованиях уже показал, что существующая государственная политика в области развития сферы услуг малоэффективна и данный сектор экономики продолжает оставаться мощным нереализованным потенциалом» [5]. При решении имеющихся проблем в сфере туризма в Донецкой Народной Республике необходимо иметь в виду, что развитие гостиничного хозяйства должно быть опережающим и предшествующим развитию внутреннего и тем более въездного туризма, поскольку «...туристские потоки непосредственно зависят от размера гостиничного сектора индустрии туризма» [6]. Эта мысль необходимости балансировки туристского и гостиничного бизнеса подтверждена, а задачи развития гостиничной индустрии в Республике (исходя из российского примера) в полной мере, на наш взгляд, вытекают из научной статьи А. В. Щелкова [7]: «Говоря о месте гостиничного хозяйства в туристской индустрии, стоит отметить, что в России на сектор гостиничных услуг приходится до 65% занятых в туристской сфере и 68% поступлений от туризма. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что гостиничная индустрия является основой всей туристской сферы...».

Что же касается въездного туризма, то, как следует из приведенного выше документа [1], все 70 работающих в ДНР туристских агентств осуществляют свою деятельность в основном по выездному туризму, «...Въездной туризм представлен лишь незначительными потоками по линии военно-патриотического туризма». Таким образом, туристской отрасли ДНР предстоит большая и весьма трудная работа по оживлению этого перспективного и эффективного вида туризма.

Естественно, что осуществление этой работы потребует применения средств и методов эффективного стимулирования. «В условиях невысокой насыщенности рынка туристских услуг средства стимулирования приобретают важное значение» [8]. Анализ международной практики применения инструментов стимулирования позволил выделить те из них, которые вполне применимы в сегодняшних условиях развития туризма в Республике после окончания военных действий на территории Республики. К ним следует отнести:

интенсификацию республиканских и иностранных (в нынешних условиях преимущественно – российских) инвестиций в развитие условий для осуществления въездного туризма;

совершенствование (и прежде всего – упрощение) пограничного, таможенного, валютного, визового регулирования процесса въезда в Республику;

развитие транспортных систем (в том числе восстановление воздушного движения, что станет возможным при скорой полной интеграции в Россию);

создание комплексной рекламной системы по продвижению республиканской туристской продукции;

внедрение в организационный процесс осуществления туризма современных средств коммуникации и информационных технологий;

применение средств обеспечения надёжной охраны туристских достопримечательностей.

Значительную роль в осуществлении въездного туризма играют экономическая стабильность и политическая открытость государства. Эти условия также станут вполне достижимыми при углублении и завершении интеграционного процесса. Следует особо подчеркнуть, что к современной деятельности туристской и гостиничной деятельности предъявляются жёсткие требования «устойчивого развития». Невыполнение этих требований будет ощутимо негативно влиять на конкурентоспособность данных сфер деятельности.

Впервые «Концепция устойчивого развития» и соответственно термин «устойчивое развитие» появились в 1987 году в докладе Международной комиссии Организации Объединённых Наций (ООН) по окружающей среде и развитию. Толчком к этому было возникшее к тому времени осознание мировой общественностью опасности, связанной с деятельностью человечества и её

негативным влиянием на окружающую среду. При этом имелись в виду три сферы деятельности – экономическая, социальная, экологическая [9].

Идеи «устойчивого развития» в туристскую сферу пришли гораздо позже – в 2004 году Всемирный совет по путешествиям и туризму и Всемирная туристская организация (World Tourism Organization) сформулировали концепцию устойчивого развития туризма и дали ей своё определение: «Устойчивое развитие туризма – это туризм, который в полной мере учитывает сегодняшние и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих общин... Устойчивое развитие туризма удовлетворяет нынешние потребности туристов и принимающих регионов, охраняя и преумножая возможности на будущее» [9]. В дальнейшем толкование этого понятия разными учёными осуществляется по-разному с сохранением, естественно, основного его смысла. Наиболее полно, на наш взгляд, оно представлено в статье белорусского ученого А.И.Каврус: «Устойчивость в туризме означает: не истощительное использование природного и культурного потенциала на основе программно-целевого подхода к развитию туризма; переход предприятий туризма на ресурсосберегающие технологии, сокращение производственных отходов; вовлечение местного населения в процесс принятия решений о развитии туризма на их территории; партнёрство во взаимоотношениях общественного и частного секторов; содействие туризма социально-экономическому подъёму отдельных территорий и целых государств» [10]. В России в сентябре 2020 г. создан Комитет по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии был создан [11]. Тем не менее, в России уже имеются теоретические разработки и накоплен некоторый практический опыт перехода к устойчивому развитию туристской сферы. Так, в статье Е. А. Красильниковой [12] даётся следующее определение: «Устойчивое развитие является основополагающей концепцией, применяемой в настоящее время к планированию гостинично-туристской деятельности для определённого региона. Концепция устойчивого развития подразумевает, что природные, культурные и другие ресурсы сохраняются для постоянного использования в будущем, принося при этом выгоду обществу в настоящее время».

Первые попытки воплощения идей «Концепции устойчивого развития» в индустрии туризма Донецкой Народной Республики предприняты в 2018 году в научной статье Э. Б. Лебезовой и Л.А.Овчаренко. В ней «...обосновывались направления по устойчивому развитию туризма в контексте решения социально-экономических задач Республики» [13]. По нашему мнению, продолжение этой работы должно быть связано с тем, что долгосрочная стратегия Республики на полную интеграцию с Россией обуславливает желательность (а может быть даже необходимость) глубокого и тщательного анализа использования и практической реализации идей устойчивого развития в российской туристской сфере. При этом задачей учёных Республики является выполнение этого анализа, отбор возможных для осуществления в Республике тех или иных положений «Концепции», выработка соответствующих научно-практических рекомендаций руководству отрасли и практикам туризма с целью последовательной их реализации.

Анализ работ перечисленных выше учёных позволил обобщить и выявить ряд основных направлений, по которым должны продолжиться данные исследования. К ним следует отнести:

- соблюдение баланса экономических, экологических и социальных интересов;

- организация взаимодействия между менеджерами территорий, туристскими компаниями, органами местной власти в выработке решений по организации туризма;

- преодоление противоречий между задачей сохранения природы и её использования в целях развития туризма;

- создание новых перспективных вакансий для специалистов по устойчивому туризму и увеличение этим числа рабочих мест в туристском бизнесе;

- определение конкретных количественных параметров устойчивого развития туризма на основе разработанной Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) системы основных индикаторов устойчивого развития туризма;

- использование разработанных ЮНВТО практических инструментов, позволяющих руководству и менеджерам сферы туризма применять принципы устойчивости не только в общих процессах функционирования и развития, но и в конкретных

ситуациях, возникающих при управлении туристским бизнесом как в государственном, так и в частном секторах его структуры.

Выполненный анализ позволил также определить отдельные конкретные меры, которые необходимо принимать в каждой из трёх сфер, охватываемых «Концепцией устойчивого развития» (табл.)

Таблица 1 - Перечень мер, необходимых для реализации «Концепции устойчивого развития» в рамках сфер деятельности

Сферы деятельности	Перечень мер, необходимых для реализации концепции
Экономическая	Снижение ресурсопотребления туридустрией; обеспечение окупаемости затрат доходами; получение доходов от посещения туристами охраняемых природных территорий (ОПТ) и использование их преимущественно на благоустройство и сохранение этих территорий; максимизация экономических льгот для местных сообществ; укрепление международного сотрудничества для привлечения иностранных инвестиций (на первых этапах с Россией и других государств, признавших ДНР).
Экологическая	Обеспечение оптимального использования ресурсов окружающей среды; учёт природных закономерностей Донбасса при планировании туристских потоков; обеспечение долгосрочной жизнеспособности экосистемы; установление уровня и контроль воздействия от посещения ОПТ с целью их необходимой коррекции.
Социальная	Удовлетворение культурных и духовных потребностей туристов; обучение местного населения общению с посетителями; повышение уровня жизни местных сообществ в сельских районах и зонах, примыкающих к ОПТ; стимулирование познания природы, биологического разнообразия посещаемых территорий, а также культуры коренных жителей; обеспечение возможности обучения и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере туризма; обеспечение доступности туристских услуг всем гражданам, в том числе уязвимым группам населения

При всей позитивности туристской деятельности её руководящие органы и конкретные исполнители должны осознавать также и возможность её негативных проявлений, и быть готовыми предотвращать их и противостоять им.

В большей степени отрицательное воздействие туризма может проявляться в социальной сфере, этот факт исследован и декларируется в работе [14]. Естественно, что всё это должно быть учтено в процессах организации, практической реализации и управления туристской отраслью Республики.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок.

1. Исследование показало, что в данное время балансирование развития туристской и гостиничной сфер в Республике не соблюдается; это объясняется тем, что спрос въездного туризма на гостиничный сервис невысок; в дальнейшем ситуация может измениться.

2. Все виды туризма и туристских услуг, предлагаемых в Республике в настоящее время, не соответствуют принципам и критериям «Концепции устойчивого развития»; работу по обеспечению этого соответствия необходимо начинать после завершения военных действий.

3. Анализ следования принципам «Концепции устойчивого развития» в туристской сфере за рубежом и в России показал, что нормы и практику управления устойчивым развитием туризма можно применять ко всем его видам.

4. Весь зарубежный и российский опыт свидетельствует о том, что гостиничный бизнес является одной из главных составляющих развития как внутреннего, так и въездного туризма, и его совершенствованию в ДНР должно быть уделено достаточное внимание.

5. Для стимулирования и ускорения развития туризма и гостиничной индустрии необходимо углубление специализации и организации кооперативных связей между субъектами туристской и гостиничной деятельности.

6. На нынешнем этапе в сфере туризма необходимо усиление роли государственной политики и государственно-частного партнёрства, содействие государства в разработке и реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры туризма, содействие формированию новых продуктов.

7. Необходим также новый подход к обучению и профессиональной подготовке специалистов современного уровня для эффективной реализации в республиканском туризме идей сбалансированного развития.

8. Индустрию туризма не следует рассматривать в качестве способа решения глобальных экономических проблем Республики, её нужно воспринимать как средство диверсификации республиканской экономики.

Дальнейшие исследования по этой проблематике предполагается направить на: определение приоритетных сфер деятельности для управляющих структур туризма; на оценку и развитие существующей нормативной базы, совершенствование

законодательной базы по обеспечению устойчивого развития туристской сферы; на уточнение экономических, социальных, культурных критериев, критериев охраны окружающей среды, используемых при принятии управленческих решений по устойчивому туризму; на разработку системы сертификации для предприятий, применяющих подходы устойчивого развития; на выделение факторов, стимулирующих туристскую индустрию.

Список использованных источников

1. Донецкая область в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:<http://www.donetskstat.gov.ua>.
2. Шепилова В.Г., Прожога Д. О. Въездной туризм: проблемы и перспективы развития в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: donampa.ru/imagos/document/republic_o/2/34.pdf.
3. Стратегия развития туризма в Донецкой Народной Республике до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: goskomzemdnr.ru/novosti-respubliki/rasrobotana-strategija-rasvitija-vnutrennego-i-vezdnogo-turisma-na-2021-2025-gg/.
4. Мизевич Ф. О. Состояние гостинично-ресторанного хозяйства в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: infourok.ru/sostoyanie-gostinichno-restorannogo-hozyajstva-v-dnr-4339264.html.
5. Азарян Л. А. Сфера услуг в Донецкой Народной Республике: современное состояние и тенденции развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/sfera-uslug-v-donetskoy-narodnoy-respublike-sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-rasvitiya/viewer.
6. Гостиничное хозяйство как основа индустрии туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65635bd78b4c43b8852121d37_0.html
7. Щелков А. В. Роль и место гостиничной индустрии в структуре туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-gostinichnoy-industrii-v-strukture-turisma/viewer.
8. Въездной туризм и средства его стимулирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/25645/1/RVSPU_2018_531.pdf.
9. Концепция устойчивого развития туристской индустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

bstudy.net/769883/turism/kontsepsiya_ustoychivogo_razvitiya_turistskoy_industrii.

10. Каврус А. И. К вопросу устойчивого туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/voprosu-ustoychivogo-turisma/viewer.

11. Муромова Д. Туризм и устойчивое развитие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya-svoypu/turism-ustoychivoe-razvitie/.

12. Красильникова Е. А. Концепция устойчивого развития в гостичном бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: paobr.ru/component/djclassifieds/.

13. Лебезова Э. М., Овчаренко Л. А. Устойчивое развитие туризма в Донецкой Народной Республике как неотъемлемая часть устойчивого развития региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru/item.asp.

14. Реализация концепции устойчивого развития туризма как элемента глобальной концепции мирового развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: study.net/797347/turism/realizatsiya_kontsepsii_ustoychivogo_razvitiya_turisma_elementa_globalnoy_kontsepsii_mirovogo_razvitiya.

УДК 338.48(470+571)

DOI

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РФ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗЫ

ОВЧАРЕНКО Л. А.,

д-р экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

КИРИЕНКО О. Э.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика